

De geologische omgeving van Leysin

Gijs Dekkers

De onderstaande figuur¹ laat de geologische omgeving van Leysin zien.

Bovenaan het rode pijltje ligt het Hotel Fabiola en in het midden van de figuur ligt het dorp zelf. Nu valt meteen op dat deze figuur een beetje op een legpuzzel lijkt. Leysin is, geologisch gezien, een beetje een zootje. Het dorp zelf is gebouwd op een combinatie van quaternaire gletsjermorene (roze kleur) en kalkzandsteen (grijsbruin). Daarboven liggen enkele verspreide gebieden van mergelsteen/mergelkalk, die vooral bij Lavanchy aan de oppervlakte komen. Zie de figuur hieronder.

Hogerop de helling ligt er vooral kalksteen van het Moleson-massief (Kimmeridgiaan; blauwe kleur), afgewisseld met kiezelkalk (roze-bollekes) en *Mikrit* (Duits voor microcristallijne calcië). Voorbij de lijn Riondaz en Col de Luissel ligt een belangrijke spatkalk (kruiselings gestratificeerde kalksteen²) formatie. Deze formatie is relatief oud, uit het Sinemuriaan (vroeg Jura; 199 tot 191 mio jaar oud). Dus het dorp Leysin zélf is gebouwd op kalkzandsteen en

¹ Confédération Suisse; 2024. The Federal Geoportal. <https://www.geo.admin.ch/en/map-viewer> [25/082024].

gletschermorene, maar is omringd door een groot veld mergel/kalksteen wat in Noordoostelijke richting loopt van (net boven) Aigle naar Le Leyzay.

Wanneer we iets meer inzoomen op Leysin zelf, dan valt op dat een aantal hellingen zeer erosiegevoelig zijn, getuige de grote wit/blauwe velden (onder meer tussen Rouvenne en Cergnat) die ongedefinieerde puinvelden zijn, wat wellicht verklaard waarom daar niet of weinig gebouwd wordt en de bossen daar zorgvuldig gewaard worden. Immers, de bomen kunnen met hun wortels de structuur van de ondergrond versterken.

Indien we nog wat verder inzoomen op het Hotel Fabiola, dan blijkt dat de plaats waar dit hotel is neergezet, niet toevallig is gekozen.

Het gebied zowel boven als onder het hotel is allemaal een vrij jonge (kwartaire) gletsjermorene³. Dit heeft een grote draagkracht, maar is zeer moeilijk om in te graven. Het gebied voor het terras -dus de wijk waar Brecht e²n Mieke wonen- is veel ouder, en is kalkzandsteen⁴/grauwacke uit het Maastrichtiaan (de allerlaatste fase van het Krijt, dus 72-66 mio jaar oud). Maar -heel opvallend- het hotel zélf (met uitzondering van het terras tegen de parkeerplaats aan, lijkt het) volgt een uitloper van het “Lavanchy mergelkalk/mergel”⁵ uit het Turoon/Yperiaan (94 – 90 mio jaar oud). Mogelijk ligt het gebouw dus op die plek omdat het daar makkelijker (en dus goedkoper) was om de fundamente te graven, terwijl het meer draagkracht heeft dan de zandsteen die we vinden onder de onderste parkeerplaats en de bovenste huizen van Les Esserts.

3

https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=en¢er=2567829.52,1133635.75&z=11&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&topic=e&swissearch=Avenue+Reine+Fabiola+1+1854+Leysin&layers=ch.swisstopo.zeitreihen@year=1864,f;ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,f;ch.bav.haltestellen-oev,f;ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,f;ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen,f;ch.swisstopo.geologie-geocover@features=157572&featureInfo=default&catalogNodes=e&457,532,533

⁴ Dit is *natuurlijke* kalkzandsteen, sterk kalkhoudende zandsteen, die ook wel zandhoudende kalksteen, Balegemse steen, Gentse steen of Gobertange wordt genoemd.

⁵ Mergel is een sedimentaire gesteente wat uit klei en fijne kalk bestaat. Het ligt dus tussen kalksteen en schalie in. Door deze kleimineralen is mergel gevoeliger voor erosie dan kalksteen, omdat het minder goed kan cementeren (kristallen vormen waardoor het sediment aan elkaar geklit raakt). Mergelkalk is een soort van mergel met relatief veel kalk.

Het lijkt erop dat deze overweging ook op andere plaatsen in het dorp heeft meegespeeld. In de figuur hieronder wordt de geologische ondergrond van het ‘oude’ centrum van Leysin beschreven. De grote gebouwen, het station van Feydey, de Mont Blanc hotelschool en de Leysin American School zijn gebouwd óf op dezelfde mergelgrond als Hotel Fabiola, of rechtstreeks op de gletsjermorene. De grote uitzondering hierop is het veel recentere *centre sportif* van Leysin.

Karrenveld en “de Tours”

De meest opvallende geologische structuren boven Leysin zijn ongetwijfeld het “Karrenveld” en de toppen Tour de Mayen, Tour d’Ai en Tour de Famelon. Deze drie torens lijken als strenge bewakers om het Karrenveld heen te staan. Hoe komt dit? In de volgende figuur zie je bij de Tour d’Ai, Tour Mayen, Tour Famelon én het Karrenveld een pijltje staan.

Links onderin staat de Tour d'Aï (zwarte pijl naar rechts) en Tour de Mayen (pijl naar links); in het midden loopt van onder tot boven de “Sur les Truex” (rode pijl; bovenaan het Karrenveld) en rechts bovenin staat de Tour de Famelon (pijl naar links).

Laten we beginnen met het Karrenveld⁶ zelf. Dit is geen eigennaam, want het woord “karren” is een geologische benaming, meer bekend onder het Zwitser-duitse “Schratten”. Schrattenkalk is sterk gekarstifiëerde kalksteen. De Schrattenkalk-formatie is een geologische formatie, genoemd naar de Schrattenfluh in Luzern, Zwitserland. De kenmerken van deze formatie is dat ze bestaat uit de kalksteen gecombineerd met zandsteen en/of *klei*. We komen hier in het volgende deel van deze tekst in meer detail op terug. In ieder geval zit deze mergelkalksteen lager dan de Tour de Mayen en de Tour de Famelon. Dus alle water vloeit daarlangs naar beneden, en hierdoor ontstaan de typische karsten.

De grenzen tussen het Karrenveld en de omliggende gebieden zijn duidelijk. Vooral tussen het Karrenveld en de Famelon is de overgang abrupt. Wat is daar aan de hand? De Famelon is geologisch gezien niet verschillend van het Karrenveld, dus overwegend kalksteen. Zou het kunnen dat de reden is dat het Karrenveld een concave driedimensionale vorm heeft, waarbij er een heel aantal divergerende breuklijnen lopen? Hierdoor ontstaan breuken aan de oppervlakte die dan door regenwater verder uitgediept worden. Dit is niet het geval bij de Tour de Famelon, waar eventuele karsten bedekt zijn door het puin en aarde wat van de Famelon zelf afgevallen is.

Geologisch gezien is de Tour de Famelon dus niet veel verschillend van het omliggende gesteente, behalve dat de Famelon -net als de Tour d'Aï- omringd is door puinvelden. Daarentegen liggen de Tour de Mayen en de Tour d'Aï precies op de rand tussen het schrattenkalk en het noordelijk gelegen mergel/kiezelkalk.

⁶ 46° 22' 57.03" N 7° 00' 53.74" E of 32T 347'355 5'138'463.